

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Икромжон Эргашев

Андижанский Государственный институт старший преподаватель кафедры методики начального образования

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7315053>

***Аннотация.** В данной статье раскрыта сущность понятия “интерактивное обучение”, а также рассмотрены вопросы значения использования интерактивных методов в начальных классах.*

***Ключевые слова:** начальное, интерактивные игры, метод, креативные подход, умственный, одарённый, способность, инновация, технология, квалификация, навыки и умения.*

APPLICATION OF INTERACTIVE METHODS IN ELEMENTARY SCHOOL

***Abstract.** This article reveals the essence of the concept of “interactive learning”, as well as discusses the importance of using interactive methods in elementary school.*

***Key words:** elementary, interactive games, method, creative approach, mental, gifted, ability, innovation, technology, qualifications, skills and abilities.*

ВВЕДЕНИЕ

Активные методы и формы обучения применяются в педагогической и методической практике. Он объединяет группу педагогических технологий, достигающих высокого уровня активности учебной деятельности учащихся в начальной школе. Сегодняшнее время получил распространение ещё один термин – “интерактивное обучение”. Современная наука об образовании приблизилась к тому моменту, когда возникла потребность в создании педагогических технологий, которые обеспечивают самое главное в образовательном процессе – развитие личности каждого учащегося, его активности. Необходимо создавать такие условия обучения, чтобы учащийся стремился получить новые результаты своей работы и в дальнейшем успешно применить их в практической деятельности. На сегодняшний день мы не можем не задумываться над тем, что ожидает наших учащихся. Известно, что будущее потребует от них огромного запаса знаний не только по выбранной специальности, но в области современных технологий. Сегодня большинство предложений о работе требуют минимальных компьютерных знаний, поэтому очень важно при обучении школьников учитывать то, что современные информационные технологии приобретают первостепенное значение.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальная значимость данной проблемы заключается в том, что информационная компетентность все более определяет уровень его образованности.

Интерактивные методы, используемые для преподавания некоторых предметов, тесно связаны с общими методами обучения. Методы обучения представляют собой способы достижения целей обучения, а также теоретическую и практическую направленность учебного материала.

Методы обучения определяют роль учителей и учеников в учебном процессе, способы организации и проведения учебного процесса, а также действия, которые ученики должны предпринимать в этом процессе. Методика обучения - это способ

теоретической и практической учебной деятельности с учителем, направленный на решение учебных задач студентов.

Педагог выступает посредником между знаниями, накопленными в человеческом опыте, и сознанием ребенка, который еще не приобрел эти знания.

В современных условиях для повышения эффективности преподавания родного языка в начальных классах невозможно представить себе учебный процесс без использования интерактивных методов обучения. Применение интерактивных методов позволяет создать условия для:

- постановки целей и задач, поиска и анализа различных решений;
- выбора различных способов деятельности для достижения результата;
- развития коммуникативных умений и навыков
- развития таких важных социальных навыков
- мышления при принятии решений, критический подход к проблемам;
- уважение к чужому мнению, умение эффективно работать в группе, команде, более быстрой адаптации к новой ситуации, к новому коллективу.

В начальных классах на одно из первых мест выступает техника проведения урока, удачный выбор формы организации учебной деятельности в рамках урока:

- урок должен быть эмоциональным, вызывать интерес к учению;
- по возможности следует менять виды деятельности учащихся, оптимально сочетая различные методы и приёмы обучения;
- особое место на уроке занимают игры, которые снимают усталость и напряжение, дают возможность детям сменить форму деятельности;
- главная цель каждой игры – помочь понять и закрепить материал урока.

При интерактивном обучении учитель выполняет функцию помощника в работе, одного из источников информации; центральное место в его деятельности должен занимать не отдельный учащийся как индивид, а группа взаимодействующих учащихся, которые стимулируют и активизируют друг друга.

Интерактивное обучение повышает мотивацию участников в решении обсуждаемых проблем, что дает эмоциональный толчок к последующей поисковой активности участников, побуждает их к конкретным действиям.

Интерактивное обучение формирует способность мыслить неординарно, по-своему видеть проблемную ситуацию, выход из нее; обосновывать свои позиции, свои жизненные ценности; развивает черты, как умение выслушивать иную точку зрения, умение сотрудничать, вступать в партнерское общение, толерантность по отношению к своим оппонентам, необходимый такт, доброжелательность к участникам процесса совместного нахождения путей взаимопонимания, поиска истины.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для развития творческих способностей учителю сегодня очень важно от репродуктивных методов обучения перейти к продуктивным, когда ученик должен не только показывать понимание изучаемого явления, но и решать задачи, вскрывая причинно-следственные связи между ними, уметь связать изучаемый материал с практикой, с жизнью.

Для обеспечения максимально самостоятельной творческой деятельности учащихся учителю необходимо ограничиться лишь направляющим воздействием, исходя из того,

что любой ребенок стремится к успеху и никогда, как утверждает известный психолог Селестен Френе, "не устает от работы, которая отвечает его функциональным жизненным потребностям".

Для создания ситуации успеха на учебном занятии необходимо придерживаться следующих правил:

- все ученики способны усвоить материал, овладеть умениями и навыками;

- ученики должны знать, что учитель верит в них;

- учитель должен поощрять познавательную активность, делать акцент на понимание, а не на механическое запоминание, ни в коем случае не давать знания в готовом виде, а использовать проблемно-поисковый подход в обучении: например, предлагать учащимся продолжить мысль, сделать по аналогии, включить ассоциативное мышление – одним словом, создать для ребят ситуацию успеха, чтобы способствовать развитию интеллектуальной, творческой, предметно-практической сфер, то есть становлению личности в целом;

- важен психологический климат на уроке; способность учителя удивлять, привносить элемент необычности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Систематическое проведение уроков русского языка с использованием интерактивных методов и ИКТ даёт возможность сделать вывод о том, что задача развития творческих способностей учащихся успешно решается. Одним из главных достижений педагогической деятельности считаю создание на уроке ситуации успеха, что позволяет активизировать развитие творческих способностей, стимулировать их проявление, а также способствовать повышению результатов обучения учащихся.

Прежде всего, любое занятие, в том числе и с использованием интерактивных технологий, должно иметь четкий план и структуру, достигать определенных целей и результатов. Все это помогает учащимся лучше усвоить материал и соотнести его с тем, что они уже знают. Интерактивное творчество учителя и ученика безгранично. Важно только умело направить его для достижения поставленных учебных целей.

REFERENCES

1. Бабанский Ю.К. Методы обучения в школе – М.: Просвещение 2006г.
2. Ваганова Н.А. Изучение особенностей проявления творческого потенциала школьников.
3. Горлова Л.А. Нетрадиционный урок – урок творчества: из опыта работы школы-гимназии № 12 г. Талдыкоргана. Предлагаются схемы, выводы по итогам / Л.А. Горлова // Открытая школа (РК).- 2005. – № 3. – С. 18-19.
4. Гроголь, Н.В. Игровая педагогика как средство воспитания в урочное и неурочное время //